

- *suhbatdoshida o'zi haqidagi noto'g'ri fikrning yuzaga kelishiga sababchi bo'lish;*

- *atrofdagilarning o'ziga bo'lgan hurmatini yo'qotish.*

Bolalarga ular tomonidan so'zlashuv (muomala) me'yorlari to'g'risidagi tushunchalarning etarlicha o'zlashtirilishi uchun sharoit yaratish ham muhim talablardan biri sanaladi. Bu o'rinda ularning e'tiborlariga quyidagi ma'lumotlarni havola etish mumkin.

Suhbat mazmunidan kelib chiqqan holda so'zlashish turlicha namoyon bo'ladi. Ular quyidagichalardan iborat:

1) *salomlashish;*

2) *tanishish;*

3) *iltimos qilish;*

4) *savol berish;*

5) *minnatdorchilik bildirish.*

Salomlashish ikki kishining bir-biri bilan uchrashishi vaqtida bir-birlaridan hol-ahvol so'rash sanaladi. Salomlashish vaqtida suhbatdoshlarning yuzlari ochiq bo'lishi, tabassum qilishlari, bir-birlariga yaxshi niyatlarni ifodalovchi so'zlarni aytishlari talab qilinadi.

ADABIYOTLAR

1. M. Kamoldinov, B.Vaxobjonov Innoavatsion pedagogik texnologiya asoslari O'quv qo'llanma. T.: Talqin.
2. R.Ishmuhamedov, M.Mirsolieva. "O'quv jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalari" T.: "Fan va texnologiya". 2014.
3. J.G'.Yo'ldashev, S.A.Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. T.: 2004.
4. B.Farberman. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. T.: O'zbekiston respublikasi fanlar akademiyasi. "FAN". 2000.
5. O'.Q.Tolipov, M.Usmonboeva Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari (o'quv qo'llanma).

TA'LIMDAGI ZAMONAVIY INNOVATSIYALAR VA XORIJIY ILG'OR TAJRIBALAR

Erkinova Nigora Esanovna

Fan va texnologiyalar universiteti

Pedagogika kafedrasida f. f. f.d.(PhD), dots.v.b

Annotatsiya. Ushbu maqola ta'lim sohasida yuzaga kelayotgan zamonaviy innovatsiyalar hamda xorijiy mamlakatlardagi ilg'or pedagogik tajribalarni o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv o'qitish usullari,

raqamli platformalar va virtual laboratoriyalar kabi yangi vositalarning samaradorligi va ahamiyati tahlil qilinadi.

***Kalit so‘zlar:** ta‘lim innovatsiyalari, xorijiy pedagogik tajribalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv o‘qitish, raqamli platformalar, virtual laboratoriyalar, ta‘lim sifatini oshirish, mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, mahalliy sharoitlarga moslashtirish*

Аннотация. Данная статья посвящена изучению современных инноваций в сфере образования и передового педагогического опыта зарубежных стран. В статье анализируется эффективность и значимость использования новых инструментов в образовательном процессе, таких как информационно-коммуникационные технологии, интерактивные методы обучения, цифровые платформы и виртуальные лаборатории.

***Ключевые слова:** инновации в образовании, зарубежный педагогический опыт, информационно-коммуникационные технологии, интерактивное обучение, цифровые платформы, виртуальные лаборатории, повышение качества образования.*

Abstract. This article is devoted to the study of modern innovations in education and advanced pedagogical experiences from foreign countries. The article analyzes the effectiveness and significance of using new tools in the educational process, such as information and communication technologies, interactive teaching methods, digital platforms, and virtual laboratories.

***Keywords:** education innovations, foreign pedagogical experience, information and communication technologies, interactive teaching, digital platforms, virtual laboratories.*

Istiqloqlarning dastlabki yillaridan boshlab ta‘lim sohasida yangicha tamoyillarga, milliy qadriyat va an‘analarimizga hamda ilg‘or jahon tajribasiga asoslangan holda ta‘lim tarbiya sohasini rivojlantirishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Hozirgi kunda oliy ta‘lim muasasalarida o‘quvchilarni innovatsion texnologiyalar va ilg‘or xorijiy tajribalar asosida o‘qitish oldimizga qo‘yilgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

*“Texnologiya” yunoncha so‘z bo‘lib, “**techne**” – mahorat, san‘at va “**logos**” – tushuncha, ta‘limot ma‘nosini anglatadi. “*Ta‘lim texnologiyasi*” iborasining ma‘nosi – ta‘lim jarayonini yuksak mahorat bilan san‘at darajasida tashkil etish to‘g‘risida ma‘lumot beruvchi fan, ta‘limot demakdir”¹⁶.*

Bugungi kunda ta‘limning samaradorligiga erishish maqsadida interfaol ta‘lim texnologiyalaridan foydalanishga qiziqish kundan kunga kuchayib bormoqda. Interfaol ta‘lim interfaol uslublar tizimi bo‘lib, unda ta‘lim oluvchilar bilish jarayoniga jalb qilinadilar, ular biladigan va o‘ylayotgan narsalarni tushunish

¹⁶ Эгамбердиева Н., Ходжаев Б. Педагогиканинг айрим долзарб муаммолари: моҳият, талқин ва ечим. – Тошкент: “Фан ва технология” нашриёти, 2013. – Б.18.

va fikrlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Interfaol darslarda o'qituvchining o'rni qisman o'quvchilarning faoliyatini dars maqsadlariga erishishga yo'naltirishga olib keladi¹⁷.

Interfaol darslarda o'qituvchining roli o'zgarib, u endi bilim uzatuvchi "yetkazib beruvchi"dan ko'ra yo'naltiruvchi, qo'llab-quvvatlovchi va maslahat beruvchi sifatida namoyon bo'ladi. O'qituvchi o'quvchilarning faoliyatini darsning asosiy maqsadlariga muvofiq boshqaradi, ularni fikr almashishga, muloqotga va hamkorlikka chorlaydi. Shunday qilib, o'quvchilar o'z bilimlarini faollashtirib, dars jarayonida mustaqil fikrlash va ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantiradilar. Natijada, ta'lim jarayoni yanada samarali va qiziqarli bo'lib, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada oshadi. Jahon ta'lim tizimida interfaol ta'lim texnologiyalarining quyidagi shakllarda amalga oshirilayotganligi barchaga ma'lum:

Innovatsion ta'lim texnologiyalari, interfaol uslubdagi darslar xorij tajribasi sifatida pedagogikaga hamda barcha fanlarning o'qitish metodikasiga kirib kelgani

¹⁷ Ишмухамедов Р., Юлдашев М. Таълим ва тарбияда инновацион педагогик технологиялар. –Тошкент: 2013. –Б.11.

hech kimga sir emas. Lug‘aviy jihatdan “*innovatsiya*” tushunchasi ingliz tilidan tarjima qilinganda “*innovation*” – “*yangilik kiritish*”¹⁸ degan ma’noni anglatadi. Mazmunan esa tushuncha negizida “*innovatsiya*” tushunchasi muayyan tizimning ichki tuzilishini o‘zgartirishga qaratilgan faoliyatni ifodalaydi. Innovatsiyalarning ko‘rinishlari: yangi g‘oyalar, tizim yoki faoliyat yo‘nalishini o‘zgartirishga qaratilgan aniq maqsadlar, noan‘anaviy yondashuvlar; odatiy bo‘lmagan tashabbuslar; ilg‘or ish uslublaridir¹⁹. Ta‘lim innovatsiyalari ta‘lim sohasi yoki o‘quv jarayonida mavjud muammoni yangicha yondashuv asosida echish maqsadida qo‘llanilib, avvalgidan ancha samarali natijani kafolatlay oladigan shakl, metod va texnologiyalar sanaladi. Ta‘lim innovatsiyalari ta‘lim sohasi yoki o‘quv jarayonidagi mavjud muammolarni yangicha yondashuvlar orqali hal etish va ilgari qo‘llanilgan usullarga nisbatan yuqori samaradorlikni ta‘minlay oladigan shakl, metod va texnologiyalarni anglatadi. “*Innovatsion ta‘lim*” tushunchasiga yaqin bo‘lgan yondashuvlar ilk bor 1979-yilda Rim klubining “*No Limits to Learning*” (O‘rganishga chegaralar yo‘q) nomli hisobotida ilgari surilgan²⁰. Hisobotda shaxslar, ayniqsa, jamiyat uchun yangi ta‘lim va o‘rganish shakllariga alohida e‘tibor qaratilishi ta‘kidlanadi. Bunday yondashuvlar global muammolarni hal qilishga zamin yaratish hamda mavjud muammolarning murakkabligi va xavfini anglash darajasi bilan ularni bartaraf etish salohiyatimiz o‘rtasidagi tafovutni kamaytirishga xizmat qilishi kerakligi qayd etilgan.

Ta‘lim innovatsiyalari bir necha turga ajratiladi:

- 1) faoliyat yo‘nalishiga ko‘ra: pedagogik jarayonda yoki ta‘lim tizimini boshqarishda qo‘llaniladigan innovatsiyalar;
- 2) kiritilgan o‘zgarishlarning tavsifiga ko‘ra: radikal, modifikatsiyalangan hamda kombinatsiyalangan innovatsiyalar;

¹⁸ Ҳасанбоев Ж., Тўрақулов Х., Ҳайдаров М., Ҳасанбоева О., Усманов Н. Педагогика фанидан изоҳли луғат. –Тошкент: Фан ва технология. 2009. – Б.154.

¹⁹ Сайидахмедов Н. Ноанъанавий дарс. Янги педагогик технологиялар. – Тошкент: Молия, 2003. – Б.56.

²⁰ Botkin Dzh., Elmandjra M., Malitsa M. Ogranicheniy dlya obucheniya net: preodolenie chelovecheskogo razryva. Rim klubi hisoboti. — М.: Pergamon Press, 1979. URL: <https://www.clubofrome.org/publication/no-limits-to-learning-1979>

- 3) o'zgarishlarning ko'lamiga ko'ra: tarmoq (lokal), modul va tizim innovatsiyalari;
- 4) kelib chiqish manbayiga ko'ra: jamoa tomonidan bevosita yaratilgan yoki o'zlashtirilgan innovatsiyalar.

Ta'lim tizimida yoki o'quv faoliyatida innovatsiyalarni qo'llashda sarflangan mablag' va kuchdan imkon qadar eng yuqori natijani olish maqsadi ko'zlanadi. Innovatsiyalarning har qanday yangilikdan farqi shundaki, u boshqarish va nazorat qilishga imkon beradigan o'zgaruvchan mexanizmga ega bo'lishi zarur²¹.

Shunday qilib, innovatsion va interfaol ta'lim texnologiyalari ta'lim sifatini yaxshilash, samaradorligini oshirish, o'qituvchi, o'quvchi, o'quvchilar guruhi, shuningdek, jamoa o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirish, g'oyaviy va ruhiy birlikka erishish, yagona maqsad sari intilish, har bir ta'lim oluvchining ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, shaxs sifatida namoyon bo'lishi uchun zarur shart-sharoit hamda muhitni yaratishda katta imkoniyatlarga ega. Interfaol ta'limning muhim tarkibiy elementi bo'lgan interfaol metodlar ta'lim maqsadlarini amalga oshirishda samaradorlikka erishishni ta'minlaydi.

Zamonaviy sharoitda ta'lim samaradorligini oshirishning eng maqbul yo'li mashg'ulotlarning interfaol metodlar yordamida tashkil etish deb hisoblanmoqda²².

“Interfaol” tushunchasi ingliz tilida “interact” (rus tilida “interaktiv”) “inter” – o'zaro, ikki taraflama, “act” – *harakat qilmoq, ish ko'rmoq* kabi ma'nolarni anglatadi.

Interfaol ta'lim ta'lim jarayoni ishtirokchilarining bilim, ko'nikma, malaka hamda muayyan axloqiy sifatlarni o'zlashtirish yo'lida birgalikda, o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatni tashkil etishga asoslanuvchi ta'lim hisoblanadi.

Interfaollik ta'lim jarayoni ishtirokchilarining bilim, ko'nikma, malaka hamda muayyan axloqiy sifatlarni o'zlashtirish yo'lida birgalikda, o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatni tashkil etish layoqatiga egaliklaridir. Mantiqiy nuqtayi

²¹Султонова Г.А. Педагогик маҳорат. – Тошкент: ТДПУ. – Б. 2005.

²² Муслимов Н., Усмонбекова У., ва бошқ. Инновацион таълим технологиялари. –Тошкент: 2015. – Б.58.

nazardan interfaollik, eng avvalo, ijtimoiy subyektlarning suhbat, o‘zaro hamkorlikka asoslangan harakat, faoliyatning olib borishlarini ifodalaydi.

An’anaviy ta’limda ham, tabiiy ravishda, suhbat asosini axborot tashkil etadi. Ammo axborot uzatishning asosiy manbai o‘qituvchining tajribasi bo‘lib, bu jarayonda u etakchilik, dominantlik qiladi, ya’ni u darsning asosiy vaqtida bilimlarni og‘zaki tarzida o‘quvchilarga etkazib berishga intiladi. Faollik ko‘rsatish o‘qituvchigagina xos bo‘lib, o‘quvchilar bu vaziyatda sust tinglovchi bo‘lib qoladi. Ularning asosiy vazifasi o‘qituvchini tinglash, zarur o‘rinlarda yozish, savollar bilan murojaat qilinganida javob qaytarishdan iboratdir.

An’anaviy ta’limdagi bir tomonlamalik oliy ta’lim tizimidagi faqat ma’ruza mashg‘ulotlarida emas, seminar darslarida ham ustuvorlik qiladi. “Ta’lim jarayonining asosiy ishtirokchilari – o‘qituvchi, o‘quvchi va o‘quvchilar guruhi o‘rtasidagi hamkorlik, qizg‘in bahs-munozaralar va fikr almashishga asoslangan. Bu jarayonda erkin fikrlash, shaxsiy qarashlarni bemalol ifoda etish, muammoli vaziyatlarda birgalikda echim izlash, o‘quvchilar o‘rtasida yaqinlik va o‘zaro hurmat muhitini yaratish muhimdir. Shuningdek, ular bir-birini tushunib, qo‘llab-quvvatlab, samimiy munosabatda bo‘lishlari, ruhiy birlikka erishishlari bilan tavsiflanadi. Interfaol ta’lim mohiyatiga ko‘ra suhbatning “o‘quvchi – axborot – kommunikatsion texnologiyalar” shaklida tashkil etilishi o‘quvchi (o‘quvchi)lar tomonidan mustaqil ravishda yoki o‘qituvchi rahbarligida axborot texnologiyalari yordamida bilim, ko‘nikma, malakalarning o‘zlashtirilishini anglatadi²³.

O‘qituvchi ta’lim jarayonida interfaol ta’lim yordamida o‘quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish, o‘z-o‘zini boshqarish, samarali suhbat olib borish, tengdoshlari bilan ishlash, ularning fikrlarini tinglash va tushunish, mustaqil hamda tanqidiy fikrlash, muqobil takliflarni ilgari surish, fikr-mulohazalarini erkin bayon qilish, o‘z nuqtayi nazarlarini himoya qilish, muammoning echimini topishga intilish, murakkab vaziyatlardan chiqa olish kabi sifatlarni shakllantirishga muvaffaq bo‘ladi. Eng muhimi, interfaol metodlarni qo‘llash

²³ Муслимов Н., Усмонбекова У., ва бошқ. Инновацион таълим технологиялари. –Тошкент: 2015. –Б.60.

orqali o‘qituvchi o‘quvchilarning aniq ta’limiy maqsadga erishish yo‘lida o‘zaro hamkorlikka asoslangan harakatlarini tashkil etish, yo‘naltirish, boshqarish, nazorat va tahlil qilish orqali xolis baholash imkoniyatini qo‘lga kiritadi.

Interfaol ta’limning asosiy belgilari

Til va adabiyot ta’limiga xorijiy tajribalar va innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish bugungi ta’limning dolzarb masalasi sifatida kun tartibida turibdi. Ayniqsa, til ta’limida interfaol ta’lim texnologiyalaridan foydalanish, amalda qo‘llash masalasi birmuncha rivojlangan.

Bugungi kunda respublika ta’lim muassasalarida interfaol ta’limning quyidagi eng ommaviy texnologiyalar qo‘llanilmoqda:

Dars samaradorligiga erishish uchun ona tili ta’limida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o’qituvchilar orasida keng ommalashtirish zarur. Bugungi kunda barcha fanlarni o’qitishdagi kabi ona tili o’qitishda ham ilg‘or xorijiy tajribalardan, innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanishga jiddiy e’tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, “Ona tili” fanini o’qitishda qanday pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurligi, shuningdek, bugungi kunda ta’lim sohasiga tez kirib kelib, barcha pedagoglar tomonidan samarali deb e’tirof etilayotgan zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan qaysilarini qo’llash maqsadga muvofiq ekanligi haqidagi savollar har bir pedagogni qiziqtirishi tabiiy. Keyingi yillarda ta’limda shaxsga yo’naltirilgan ta’lim asosiy o’rinni egallamoqda. Zamonaviy sharoitda ta’lim jarayonining barcha imkoniyatlariga ko‘ra shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va unda mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo’naltirilishi talab qilinmoqda. O‘zida ana shu imkoniyatlarni namoyon eta olgan ta’lim *shaxsga yo’naltirilgan ta’lim* deb nomlanadi. Ushbu ta’lim pedagog va o’quvchi o’rtasidagi o‘zaro munosabat hamkorlik va tanlash erkinligiga asoslanib, o’quvchini qadriyat sifatida e’tirof etilishini uchun sharoit yaratadi.

Shaxsga yo’naltirilgan ta’lim texnologiyalarining quyidagi turlari farqlanadi.

1. Modulli ta’lim texnologiyasi. 2. Muammoli ta’lim texnologiyasi. 3. Interfaol ta’lim texnologiyasi. 4. Individual ta’lim texnologiyasi. 5. Masofaviy ta’lim texnologiyasi. 6. Kompyuter ta’lim texnologiyasi. 7. Hamkorlik ta’lim texnologiyasi. 8. Loyiha ta’lim texnologiyasi. 9. Dasturiy ta’lim texnologiyasi. 10.

Tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyasi. 11. Rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasi. 12. O'yin texnologiyalari. 13. Gender ta'lim texnologiyasi. 14. Quvvatni tejoychi ta'lim texnologiyasi.

Mazkur ta'lim texnologiyalaridan *modulli ta'lim, muammoli ta'lim va interfaol ta'lim texnologiyalari* oliy ta'lim muassasalarida faol qo'llanmoqda.

O'quvchilarni tanqidiy fikrlashga, muayyan mavzu yuzasidan atroflicha mulohaza qilishga undaydigan ta'lim texnologiyasi bu muammoli ta'lim texnologiyalaridir. Muammoli ta'lim texnologiyalaridan "Ona tili" fanini o'qitishda ham unumli foydalaniladi. O'quvchilarda ijodiy izlanish, kichik tadqiqotlarni amalga oshirish, muayyan farazlarni ilgari surish, natijalarni asoslash, ma'lum xulosalarga kelish kabi ko'nikma va malakalarni shakllantirishga xizmat qiladigan ta'lim muammoli ta'lim deb ataladi.

Muammoli ta'limning ilk g'oyalari amerikalik psixolog va pedagog Jon Dyui (1859-1952 yy.) tomonidan asoslangan. U muammoli ta'lim asosi sifatida quyidagi yo'nalishlarni belgilagan: 1) ijtimoiy; 2) konstruktiv; 3) badiiy ifodaviy; 4) ilmiy-tadqiqot.

Jon Dyui ko'rsatilgan yo'nalishlarda ta'limni tashkil etish uchun quyidagi vositalardan foydalangan: 1) so'z; 2) san'at asarlari; 3) texnik qurilmalar; 4) o'yinlar; 5) mehnat²⁴.

Muammoli ta'limning asosini muammo (yun. "to'siq", "qiyinchilik") yoki muammoli vaziyat tashkil etadi. Ko'p holatlarda muammo va muammoli vaziyat sinonimlardek qabul qilinadi. Aslida esa ular bir-biridan farq qiladi.

Muammoning tarkibiy qismlari: 1) ma'lum bilimlar; 2) noma'lum bilimlar; 3) mavjud tajriba.

Pedagogik muammo – hal qilinishi zarur, biroq, hali echish usuli noma'lum bo'lgan pedagogik xarakterdagi masala. Muammoni qo'yish uch bosqichda kechadi. 1. Muammoni izlash. 2. Muammoni qo'yish. 3. Muammoni hal qilish.

²⁴ John Dewey, *Experience and Education* (1938)

Ta‘lim sifatining samaradorligini oshirishga nisbatan qo‘yilayotgan talablar o‘qituvchilardan muammoli ta‘lim texnologiyalarini o‘qitish jarayonida maqsadli, samarali qo‘llashni talab etadi. Mazkur ta‘lim texnologiyasi o‘quvchilarning bilimlarini boyitish bilan birga, amaliy ko‘nikma, malakalarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda pedagoglar tomonidan samarali deb e‘tirof etilayotgan shaxsga yo‘naltirilgan va o‘quvchilar bilimini nazorat qilishga qaratilgan ta‘lim turlaridan biri nostandart test usulidir. Ta‘lim jarayonida nostandart testlarni qo‘llash ham interfaol ta‘lim texnologiyalaridan biri sanaladi.

So‘nggi yillarda zamonaviy ta‘limda o‘quvchi bilimini obyektiv baholash maqsadida nostandart testlardan foydalanishga e‘tibor etilmoqda. Jumladan, “Ona tili” fanini o‘qitish jarayonida o‘quvchilar bilimini nazorat qilishda beriladigan testlar, qisman izlanishli testlar, kreativ testlar kabilardan foydalanishni tavsiya etamiz. Bu xildagi testlar bilim berish samaradorligini yuksaltiradi. Eng muhimi, o‘qituvchilar interfaol metodlarni tanlashda o‘rganilayotgan mavzu, hal qilinishi lozim bo‘lgan masalaga e‘tibor qaratishlari lozim. Interfaol metodlarni qo‘llashda o‘quvchilarning yosh, psixologik xususiyatlari, dunyoqarash darajasi, hayotiy tajribalari inobatga olinsa, dars samaradorligi yanada oshadi. Bu esa o‘qituvchilardan kasbiy mahorat, malaka, bilimdonlik, sezgirlik va intuitsiyaga ega bo‘lishni taqozo etadi²⁵.

Xulosa shuki, interfaol metodlarni samarali qo‘llash uchun o‘qituvchi o‘rganilayotgan mavzu va hal qilinishi lozim bo‘lgan masalaga alohida e‘tibor qaratishi zarur. Shuningdek, o‘quvchilarning yoshiga, psixologik xususiyatlari, dunyoqarashi va hayotiy tajribalarini hisobga olgan holda darslarni tashkil etish dars samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Buning uchun o‘qituvchilar yuqori kasbiy mahorat, malaka, bilim va sezgirlikka ega bo‘lishi, shuningdek, intuitsiyasini faol ishlatishi muhim ahamiyatga ega.

²⁵Толипов Ў., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари. – Тошкент: Фан, 2006.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Эгамбердиева Н., Ходжаев Б. Педагогиканинг айрим долзарб муаммолари: мохият, талқин ва ечим. –Тошкент: Фан ва технология нашриёти, 2013. – Б.18.
2. Ишмухамедов Р., Юлдашев М. Таълим ва тарбияда инновацион педагогик технологиялар. –Тошкент: 2013. –Б.11.
3. Хасанбоев Ж., Тўрақулов Х., Хайдаров М., Хасанбоева О., Усманов Н. Педагогика фанидан изоҳли луғат. –Тошкент: Фан ва технология. 2009. – Б.154.
4. Сайидахмедов Н. Ноанъанавий дарс. Янги педагогик технологиялар. – Тошкент: Молия, 2003. – Б.56.
5. Botkin Dzh., Elmandjra M., Malitsa M. Ogranicheniy dlya obucheniya net: preodolenie chelovecheskogo razryva. Rim klubi hisoboti. — M.: Pergamon Press, 1979. URL: <https://www.clubofrome.org/publication/no-limits-to-learning-1979>

STEAM TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIMNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

Abdullayeva Nilufar Maxamadjanovna

*Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedراسи dotsenti,
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

Аннотация. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarini yanada rivojlantirish maqsadida STEAM texnologiyalarini joriy etish yo'llar keltirilgan. Jahon tajribalarini bosqichma bosqich qo'llash va targ'ib etish to'g'risida ma'lumotlar berilgan va bu to'g'risida turli tadqiqotlar olib borilgan va tajribalarni qo'llash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Калит со'злар: STEAM, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, maktabgacha ta'limda texnologiyalar, bolalik davri, maktabgacha ta'lim tashkiloti, MTT da STEAM.

Аннотация. В данной статье представлены пути внедрения STEAM-технологий с целью дальнейшего развития дошкольных образовательных организаций. Дана информация о поэтапном применении и популяризации мирового опыта и различные исследования по этому поводу. Приведены ресурсы по применению опыта .

Abstract: In this state, the introduction of STEAM-technology for the purpose of further development of the school educational organization is presented. This information is about the practical application and popularization of the world's experience and various researches.

Key words: STEAM, modern educational technologies, technologies in preschool education, childhood, preschool education organization, STEAM in PEO.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2011-yildan buyon STEAM-kasblarga bo'lgan talab darajasi 17% ga oshdi, oddiy kasblarga bo'lgan talab esa faqat 9,8% ga oshdi, bu esa butun dunyo bo'ylab ushbu ta'lim tizimiga bo'lgan talabni ortib borayotganini ko'rsatadi. [6] Bugungi kunda Yevropa, Osiyo, Janubiy va Shimoliy Amerika, Avstraliya kabi dunyoning barcha qit'alari bo'ylab jami 43 ta davlatda STEAM texnologiyasidan ta'lim jarayonlarida foydalaniladi. [7]